

УДК 658.5:004.9

DOI 10.5281/zenodo.19387402

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТФОРМ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ ДЛЯ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗРАБОТКИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGINEERING DATA MANAGEMENT PLATFORMS FOR INFORMATION SUPPORT OF COMPLEX TECHNICAL PRODUCT DEVELOPMENT

ШАХМАТОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ,
МИРЭА — Российский технологический университет.

SHAKHMATOV ROMAN EVGENEVICH,
MIREA — Russian Technological University.

В статье обоснован выбор интегрированной CAD/PDM-платформы для информационного сопровождения разработки сложных технических изделий на материалах промышленного предприятия авиационного профиля. Используются методы архитектурного анализа, сравнительной оценки и прикладного кейс-анализа. Сопоставлены четыре варианта развития инженерного контура: модернизация StepSuit, зарубежная связка SolidWorks + Windchill, отечественная связка КОМПАС-3D + ЛОЦМАН:PLM и платформа T-FLEX CAD + T-FLEX DOCs. Установлено, что для рассматриваемого предприятия наибольшую практическую ценность имеет архитектурно целостное решение с минимальным интеграционным швом внутри CAD/PDM-контура.

This article substantiates the choice of an integrated CAD/PDM platform for information support of complex technical product development at an industrial aviation enterprise. Methods of architectural analysis, comparative assessment, and applied case analysis are used. Four engineering development options are compared: StepSuit modernization, a foreign-based SolidWorks + Windchill combination, a domestic KOMPAS-3D + LOTSMAN:PLM combination, and the T-FLEX CAD + T-FLEX DOCs platform. It is established that for this enterprise, an architecturally integrated solution with minimal integration gaps within the CAD/PDM system has the greatest practical value.

Ключевые слова: PLM, PDM, T-FLEX DOCs, инженерные данные, управление изменениями, импортозамещение, цифровая трансформация, структура изделия.

Key words: PLM, PDM, T-FLEX DOCs, engineering data, change management, import substitution, digital transformation, product structure.

Введение.

Развитие цифровых технологий в промышленности существенно изменило требования к инженерной информационной среде. На предприятиях, разрабатывающих сложные технические изделия, уже недостаточно ограничиваться файловым хранением документации и отдельными средствами автоматизации проектирования. На первый план выходят задачи управления составом изделия, контроля версий, учета инженерных изменений,

упорядоченного ведения нормативно-справочной информации и организации регламентированного согласования документации. Для машиностроения и других высокотехнологичных отраслей PDM- и PLM-среда выступает как основа единого информационного пространства, объединяющего проектирование, подготовку производства и дальнейшее сопровождение изделия [1, с. 221–223; 4, с. 1409–1412].

В научной литературе развитие систем управления жизненным циклом продукции обычно рассматривается как следствие усложнения процессов разработки и повышения требований к управлению инженерными данными. Исследователи указывают, что организованная, развитая и упорядоченная среда управления данными должна обеспечивать непрерывность информационных потоков на этапах проектирования, выпуска документации, изменения состава изделия и подготовки производства [6, с. 1245–1247; 7, с. 2804–2809]. В этом контексте выбор платформы нельзя сводить к перечню имеющихся модулей. Существенны архитектурная целостность решения, глубина связи CAD- и PDM-компонентов, возможность централизованного ведения нормативно-справочной информации, поддержка маршрутов согласования и стоимость дальнейшего сопровождения.

Задача выбора инженерного программного обеспечения в рассматриваемом предприятии проводится с учетом функциональных, а также стратегических факторов. Ограничения на использование зарубежных продуктов перевели вопрос из плоскости удобства в плоскость устойчивости производственного контура. В отечественных работах по проблематике импортозамещения подчеркивается высокая зависимость промышленности от так называемого «тяжелого» инженерного ПО и одновременно отмечается необходимость формирования собственных программных платформ, пригодных для длительной эксплуатации в критических процессах [2, с. 295–300]. Для предприятий авиационного и приборостроительного профиля эта зависимость особенно чувствительна, поскольку затрагивает разработку изделий с длинным жизненным циклом и повышенными требованиями к прослеживаемости данных [8, р. 175–178].

Дополнительный аргумент в пользу более строгого подхода к выбору платформы связан с необходимостью обеспечить непрерывность работы с инженерными данными на разных этапах разработки изделия. Современные публикации показывают, что устойчивость цифрового контура обеспечивается не абстрактной интеграцией, а дисциплиной работы с объектами изделия, отношениями между ними и управляемыми изменениями [3, с. 10–12; 10, р. 2079–2081]. При слабой связности систем инженерное изменение быстро превращается в источник задержек, дублирования записей и расхождений между моделями, спецификациями и выпущенной документацией [9, р. 1–3]. Поэтому для прикладной статьи, основанной на материалах конкретного промышленного предприятия, более продуктивно рассматривать не детальную архитектуру будущего решения, а обоснование выбора платформы, на которой такая архитектура может быть построена.

Отдельного внимания заслуживает критерий управления изменениями. В инженерной практике изменение крайне редко ограничивается заменой одного файла; обычно изменения затрагивают несколько зависимых объектов: модель, чертеж, спецификацию, состав изделия, согласовательный маршрут и набор статусов. Если система фиксирует только факт появления новой версии документа, предприятие по-прежнему вынуждено вручную устанавливать, какие объекты должны быть пересобраны, согласованы заново или переданы смежным подразделениям. Именно поэтому в литературе по PLM формализованное управление изменениями рассматривается как самостоятельный компонент архитектуры информационной системы [9, р. 5–7]. Для рассматриваемого предприятия данный критерий был одним из базовых, поскольку существенная часть трудозатрат возникает на стыке инженерной доработки и регламентного сопровождения изменений.

Еще один критерий связан с качеством справочной информации. На предприятии, выпускающем технически сложные изделия, ошибки в карточках материалов, стандартных изделий и типовых компонентов дают отложенный, но масштабный эффект. На ранних стадиях они проявляются как дубли и неоднозначные обозначения, позднее — как расхождения в спецификациях, повторная проверка комплектов и усложнение поиска актуальных записей. Поэтому оценка платформы включала возможность сделать справочники системы единым нормативным источником для проектирования и выпуска документации. Этот критерий напрямую связан с требованием обеспечить достоверность данных за счет устойчивых связей между объектами на всех этапах жизненного цикла изделия [10, р. 2081–2083].

Сравнение вариантов проводилось не в лабораторных условиях, а с учетом реального порядка внедрения. Для предприятия важны две группы параметров: целевая функциональность и траектория перехода. Важными вопросами также являлись: возможность поэтапной миграции, насколько легко отделить актуальные данные от исторического массива, какие бизнес-процессы требуется перестроить в первую очередь. В этом смысле анализ носил прикладной характер. Оценивалась способность платформы выдержать переходный период, когда часть процессов уже должна вестись по новым правилам, а часть еще остается в наследуемой среде. Подобный подход соответствует работам, в которых цифровая трансформация производства описывается как поэтапное формирование комплекса взаимосвязанных информационных систем [4, с. 1419–1422].

В пользу T-FLEX DOCs сыграли характер и специфика существующих бизнес-процессов. Для предприятия недостаточно просто регистрировать документы и хранить их версии. Требуется обеспечить прохождение комплекта по ролям «конструктор — проверяющий — нормоконтроль — утверждение», фиксировать статус каждого объекта, формировать историю действий и ограничивать несанкционированное изменение данных. Если маршруты остаются внешними по отношению к модели изделия, то пользователи начинают обходить систему, а значимая часть управленческой логики снова уходит в переписку и локальные таблицы. Встроенная процессная поддержка в T-FLEX DOCs снижает вероятность такого расползания, поскольку маршрут связан с объектом инженерных данных.

Следует подчеркнуть и ограничение выбранного решения. Архитектурная целостность T-FLEX устраняет интеграционный шов внутри инженерного контура, однако не заменяет работу по управлению данными предприятия в целом. После выбора платформы необходимо определить правила формирования электронной структуры изделия, состав обязательных атрибутов, логику управления версиями объектов, порядок архивирования и критерии очистки исторических записей. Без этого даже корректно выбранная система будет воспроизводить старые практики в новом интерфейсе. Следовательно, платформа должна оцениваться как средство упорядочения и организации инженерной среды, а также нормативно-справочной информации. Практическая значимость платформы определяется тем, насколько полно установленные правила работы закрепляются в информационной системе и исполняются всеми участниками разработки.

Материалы и методы.

Эмпирическую базу исследования составили материалы промышленного предприятия авиационного профиля, выполняющего разработку и сопровождение сложных технических изделий. Предприятие эксплуатирует унаследованную PDM-среду StepSuite и одновременно ведет переход к отечественному инженерному стеку. В существующем контуре основная часть проблем сосредоточена вокруг хранения и согласования конструкторской документации, управления составом изделия, ведения справочных данных и распределения ролей между подразделениями. Название предприятия в статье не приводится, поскольку исследование направлено на выявление воспроизводимой логики выбора платформы, а не на описание организационных деталей конкретного объекта.

В работе использованы архитектурный анализ, сравнительный метод и прикладной кейс-анализ. Оценка вариантов проводилась по шести критериям: полнота управления инженерными данными; связность CAD- и PDM-контуров; поддержка версий, конфигураций и изменений; возможности централизованного ведения нормативно-справочной информации; соответствие требованиям технологического суверенитета; сложность внедрения и сопровождения. Такой набор критериев выбран потому, что именно он отражает реальную структуру рисков в инженерной среде предприятия. На раннем этапе цифровой трансформации ключевую роль играет внутренний контур разработки; интеграция с ERP-системами является следующей задачей и должна опираться на уже выстроенную модель инженерных данных [5, с. 93–95].

В качестве альтернатив были рассмотрены четыре варианта: сохранение и модернизация StepSuit; переход на связку SolidWorks + PTC Windchill; внедрение связки КОМПАС-3D + ЛОЦМАН:PLM; применение интегрированной платформы T-FLEX CAD + T-FLEX DOCs. Выбор именно этих вариантов определяется их практической достижимостью для российского промышленного предприятия, различиями в архитектурной логике и разной степенью зависимости от внешних поставщиков.

Результаты исследования.

Анализ действующей среды показал, что StepSuit в рассматриваемой организации фактически выполняет функцию централизованного файлового архива с базовым учетом версий. Формально система относится к PDM-классу, однако в текущей эксплуатации управление данными сосредоточено преимущественно на уровне файлов и карточек документов. Связь между электронным составом изделия, его изменениями и процедурой согласования реализована не в полной мере. Передача данных между системами и подразделениями часто сопровождается ручными действиями: переносом файлов, повторным внесением атрибутов, дополнительными уведомлениями по внешним каналам. Такая модель использования увеличивает трудоемкость сопровождения и создает почву для расхождений между фактическим и нормативно актуальным состоянием документации.

Для предприятия авиационного профиля эта проблема имеет прикладной, а не формальный характер. Изделия разрабатываются итерационно, состав сборок уточняется по мере конструкторской проработки, комплект документации проходит несколько стадий внутреннего согласования, а стоимость ошибки на этапе изменения структуры изделия высока. При отсутствии единой модели справочников и управляемой фиксации изменений система начинает накапливать дубли, разнородные обозначения и несогласованные статусы. В такой среде даже корректно оформленное изменение не гарантирует, что все связанные объекты действительно синхронизированы.

Первый сценарий — модернизация StepSuit — выглядит привлекательным только при поверхностной оценке. Его сильная сторона очевидна: низкий миграционный барьер и сохранение привычной среды. Однако архитектурные ограничения сохраняются. Система не устраняет разрыв между CAD и PDM, не создает единой модели изделия и не переводит организацию от файловой логики к логике управляемых данных. Следовательно, модернизация может временно улучшить дисциплину хранения, но не снимает системную причину несогласований. Кроме того, в условиях политики импортозамещения данный сценарий связан со стратегическими ограничениями, следовательно, с невозможностью дальнейшего использования [2, с. 303–307].

Второй сценарий — SolidWorks + Windchill — обеспечивает высокий уровень функциональной зрелости. Такой стек поддерживает управление конфигурациями, инженерными изменениями, маршрутами согласования и развитой ролевой моделью. С инженерной точки зрения решение закрывает большинство задач, которые ставит предприятие перед целевой средой. Однако в рассматриваемой ситуации этот вариант также является иррациональным.

Высокая стоимость владения, сложность администрирования и зависимость от зарубежного вендора делают его стратегически невыгодным и неустойчивым. Отечественные исследования цифровой трансформации промышленности показывают, что устойчивость доступа к ключевому инженерному программному обеспечению стала одним из существенных факторов при принятии платформенных решений [1, с. 232–235; 4, с. 1418–1421]. Следовательно, данное решение не может рассматриваться в качестве приемлемого варианта для рассматриваемых условий.

Третий сценарий — КОМПАС-3D + ЛОЦМАН:PLM — соответствует требованиям технологического суверенитета и в целом способен обеспечить сопровождение разработки. Ограничение данной связки проявляется в другом месте: CAD- и PLM-компоненты остаются самостоятельными системами со своим интеграционным швом. Для ряда предприятий это приемлемо, для рассматриваемого же такой вариант менее предпочтителен, поскольку одной из исходных проблем уже является фрагментарность информационной среды. Если целевая архитектура изначально строится вокруг устранения лишних контуров синхронизации, то добавление еще одного слоя обмена данными выглядит спорно. Практика управления жизненным циклом показывает, что ценность PLM-класса возрастает по мере сокращения ручных операций и числа промежуточных преобразований данных [7, с. 2813–2816; 9, р. 4–5].

Четвертый сценарий — T-FLEX CAD + T-FLEX DOCs — оказался наиболее сбалансированным. Его ключевое преимущество заключается в единой архитектурной логике решения. CAD- и PDM-компоненты проектировались как части общего комплекса, поэтому структура изделия, атрибутивные связи, версии и изменения могут вестись в связанном контуре без построения отдельного интеграционного слоя. Для рассматриваемого предприятия это принципиально. Чем меньше число точек, в которых состав изделия передается из одной системы в другую, тем ниже вероятность несоответствий в данных и тем проще поддерживать единые правила их ведения.

Существенную роль играет и предметная специфика предприятия. На момент анализа CAD-контур уже ориентирован на T-FLEX. Следовательно, внедрение T-FLEX DOCs не требует повторного выбора базовой конструкторской системы и позволяет развивать уже принятую технологическую линию. В этом случае платформа становится продолжением существующего инженерного процесса, а не внешним модулем, который необходимо адаптировать через сложный обмен. Для конкретного предприятия авиационного профиля такое решение актуально потому, что оно минимизирует организационный разрыв между стадией проектирования и стадией оформления, согласования и хранения инженерных данных.

Преимущества выбранной платформы проявляются по нескольким направлениям. Во-первых, T-FLEX DOCs позволяет выстроить централизованное ведение нормативно-справочной информации, что критично для устранения дублирующих обозначений и неоднородных атрибутов. Во-вторых, система поддерживает управление версиями и изменениями на уровне объекта изделия, а не на уровне отдельного файла. В-третьих, маршруты согласования, статусы документов и разграничение прав могут быть приведены в соответствие с реальными ролями подразделений. Наконец, важным экономическим фактором является модель лицензирования, позволяющая гибко распределять доступ в условиях большого числа пользователей с разной интенсивностью работы.

При этом выбор T-FLEX не означает автоматического решения всех проблем. Платформа задает адекватную архитектурную основу, но эффект возникает только при выполнении сопутствующих условий: очистке исторических данных, нормализации справочников, формализации правил именования, описании маршрутов согласования и закреплении ответственности за качество инженерной информации. Исследования процессов управления жизненным циклом продукции показывают, что результативность применения PLM-системы зависит от степени упорядоченности данных и процессов, которые она поддерживает [8, с.

2817–2821]. Поэтому результат выбора следует трактовать как переход к платформе, способной поддержать стандартизацию.

Итог сравнительного анализа можно сформулировать следующим образом. Модернизация StepSuite не приводит к устранению ключевых архитектурных ограничений системы; кроме того, дальнейшее использование данного программного обеспечения не является возможным. Зарубежная связка SolidWorks + Windchill сильна функционально, однако не отвечает текущим требованиям стратегической устойчивости. Отечественная связка КОМПАС-3D + ЛОЦМАН:PLM приемлема по базовым возможностям, но оставляет интеграционный шов внутри инженерного контура. Интегрированная платформа T-FLEX CAD + T-FLEX DOCs в рассматриваемом кейсе дает наиболее рациональное сочетание архитектурной целостности, управляемости миграции и соответствия внешним ограничениям.

Заключение.

Проведенное исследование показало, что задача выбора инженерной платформы для промышленного предприятия должна решаться на архитектурном уровне. Сопоставление каталогов функций недостаточно, поскольку реальный эффект определяется глубиной связи между CAD и PDM, качеством модели изделия, поддержкой инженерных изменений и затратами на сопровождение интеграционного контура. Для предприятия авиационного профиля, использованного в качестве эмпирической базы, ключевым требованием стала ликвидация разрыва между проектированием, ведением состава изделия и согласованием документации.

С учетом этого требования наиболее обоснованным решением признана платформа T-FLEX CAD + T-FLEX DOCs. Ее применение актуально именно для данного предприятия, поскольку оно сочетает отечественную технологическую основу, встроенную связность инженерных данных и приемлемую сложность внедрения при уже существующем использовании T-FLEX в CAD-контуре. Практическая ценность вывода состоит в том, что выбор платформы рассматривается как средство снижения информационных рисков и повышения управляемости процессом разработки. Несмотря на обоснованность выбора платформы, ее внедрение не решает автоматически накопившиеся проблемы и предполагает индивидуальную настройку справочной информации, маршрутов согласования и внутренних сервисов системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев А.А. Цифровая трансформация машиностроения России в контексте четвертой промышленной революции // Вопросы инновационной экономики. 2024. Т. 14. № 1. С. 221–240. DOI 10.18334/vinec.14.1.120242.
2. Байдаров Д.Ю., Абакумов Е.М., Файков Д.Ю. Программное обеспечение «тяжелого» класса: возможности импортозамещения // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12. № 1. С. 295–316. DOI 10.18334/vinec.12.1.114143.
3. Денисов С.Г. Технологические тенденции, определяющие будущее управления жизненным циклом продукции в условиях цифровой трансформации // Бюллетень инновационных технологий. 2024. Т. 8. № 2(30). С. 10–13.
4. Зимовец А.В., Климачев Т.Д. Цифровая трансформация производства на российских предприятиях в условиях политики импортозамещения // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12. № 3. С. 1409–1426. DOI 10.18334/vinec.12.3.116297.
5. Куплинова Т.А. Перспективы взаимной интеграции PLM- и ERP-систем на высокотехнологичных предприятиях России // Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста. М.: Первое экономическое издательство, 2023. С. 93–99. DOI 10.18334/9785912924668.93-99.
6. Лагута В.С., Ясиновский С.И. Проектирование компьютерно-интегрированных производств в составе систем управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машино-

строении // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 3. С. 1245–1258. DOI 10.18334/vines.10.3.110623.

7. Шабалтина Л.В. Исследование процессов управления жизненным циклом продукции // Креативная экономика. 2024. Т. 18. № 10. С. 2801–2824. DOI 10.18334/ce.18.10.121776.

8. Gorelits N.K., Gukova A.S., Krasnoshekov D.V. Analysis of Russian software supporting onboard systems development lifecycle in context of import substitution policy // Trudy ISP RAN / Proc. ISP RAS. 2020. Vol. 32. Issue 2. P. 175–190. DOI 10.15514/ISPRAS-2020-32(2)-14.

9. Habib H., Menhas R., McDermott O. Managing Engineering Change within the Paradigm of Product Lifecycle Management // Processes. 2022. Vol. 10(9). Article 1770. DOI 10.3390/pr10091770.

10. Kasper N., Pfenning M., Eigner M. The digital thread for system lifecycle management with a native graph database in a polyglot architecture // Proceedings of the Design Society. 2024. Vol. 4. P. 2079–2088. DOI 10.1017/pds.2024.210.

Поступила в редакцию: 31.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Шахматов Р. Е., 2026.